

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846531>

УДК 636.294:611.451

ФЕТАЛЬНАЯ КОРА НАДПОЧЕЧНИКОВ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ

Л.А. Бондырева,

к.б.н., доц.

С.Н. Чебаков,

к.б.н., доц.,

Алтайский ГАУ,

г. Барнаул

Аннотация: Кора надпочечников плодов состоит из двух морфологически различных частей – дефинитивной (постоянной) и фетальной (временной) зон. Характерной особенностью фетальной коры является ранняя дифференцировка и раннее функционирование, она составляет большую часть всей коры и, выполнив свои функции во внутриутробный период развития плода, подвергается инволюции у большинства животных к концу внутриутробного развития, а у некоторых – клетки фетальной коры надпочечника выявляются у взрослых особей.

Ключевые слова: надпочечники, железы внутренней секреции, эмбрион, фетальная кора надпочечника, дефинитивная кора надпочечника, внутриутробное развитие

FETAL ADRENAL CORTEX IN EMBRYOGENESIS

L.A. Bondyрева,

Ph.D., Associate Professor

S.N. Chebakov,

Ph.D., Associate Professor,

Altai GAU,

Barnaul

Annotation: The adrenal cortex of fetuses consists of two morphologically different parts – definitive (permanent) and fetal (temporary) zones. A characteristic feature of the fetal cortex is early differentiation and early functioning, it makes up most of the entire cortex and, having fulfilled its functions during the intrauterine period of fetal development, undergoes involution in most

animals by the end of intrauterine development, and in some, cells of the fetal adrenal cortex are detected in adults.

Keywords: adrenal glands, endocrine glands, embryo, fetal adrenal cortex, definitive adrenal cortex, intrauterine development

Обоснование исследований. Исследуя эмбриональное развитие надпочечных желез марала, мы выявили особенности фетальной коры органа, которые сравнили с литературными данными по изучаемому вопросу.

Надпочечники образованы из двух различных по строению и функциям эндокринных желез. Эти две части железы различаются по происхождению, строению и функциям [1-6]. Первый намек на начало развития коркового вещества надпочечников – это появление утолщения мезодермы вблизи корня дорсальной брыжейки. Два клеточных скопления (по одному с каждой стороны) формируются в этой области, находясь вблизи с формирующимися почками. Исходное (внутреннее) клеточное скопления образует провизорное, или эмбриональное, корковое вещество надпочечника, а наружное скопление – постоянное, дефинитивное корковое вещество. Провизорное или эмбриональное корковое вещество образует тяжи, разграниченные кровеносными сосудами, эта структура достигает в эмбриональном периоде высокой степени развития [2, 3].

Фетальная кора обнаружена у многих представителей млекопитающих, причем у одних животных она подвергается инволюции еще в пренатальном периоде, а у других – в различные сроки после рождения [5-10].

Методика исследований. Материалом для исследования послужили надпочечники, плодов марала в возрасте от одного до восьми месяцев развития. Возраст плодов определяли согласно их линейных размеров [7].

В качестве фиксирующих средств использовали 10 % нейтральный формалин, жидкость Карнуа и нейтральную смесь Шабадша Парафиновые срезы 3-5 мкм изготавливали с помощью ротационного микротомы МПС-2. Изучение и микрофотографирование проводили с использованием микроскопа МС 300 (TS) тринокуляр с адаптером, видеокамерой и программным обеспечением Micromed Images.

Динамику структурного состояния зон коры надпочечников изучали в возрастных группах с интервалом в один месяц с использованием морфометрических показателей [4].

Результаты исследований. На срезах надпочечников двухмесячных плодов марала клеточная масса распадается на две зоны. В центре находится фетальная кора, которая образована однородными клетками полигональной формы с интенсивно базофильной цитоплазмой и центрально

расположенным ядром. Ее клетки занимают большую часть органа и составляют 88-90 %. Периферическая зона состоит из тяжелой мелкой с неясными границами клеток, расположенных непосредственно под капсулой. Клетки тесно прилегают друг к другу, имеют менее базофильную по сравнению с фетальной корой цитоплазму и небольшое округлое, расположенное в центре ядро. Морфологические признаки позволяют считать, что эти клетки образуют закладку дефинитивной коры.

У свиней в эмбриональный период развития (4-5-я неделя) закладка надпочечников представлена фетальной корой (интерреналовый зачаток), имеющий вид узелка размером 0,5-1,5 мм. Она состоит из расположенных параллельными рядами эпителиоидных клеток, имеющих гиперхромные ядра и небольшой объем цитоплазмы. Между рядами клеток и на периферии закладки находятся отростчатой и веретеновидной формы мезенхимные клетки, часть из которых участвуют в формировании эмбриональных кровеносных капилляров. На 6-й неделе фетальная кора быстро увеличивается в размерах, а ее клетки приобретают округлую или полигональную форму, возрастает их объем и усиливается базофилия цитоплазмы. В ядре различают элементы эухроматина и гетерохроматина. Диаметр клеток варьирует от 7 до 13 мкм [9].

В постоянной и фетальной коре надпочечников марала хроматин в клеточных ядрах находится в активном состоянии. Основные белки выявляются в клеточных структурах обеих зон. Наличие ШИК-положительного вещества отмечается в клетках дефинитивной и фетальной коры. После обработки срезов амилазой происходит ослабление окраски в дефинитивной коре, это свидетельствует о наличии преимущественно гликогена. В фетальной коре окраска изменяется незначительно, а после фенилгидразина наблюдается ее просветление, что указывает на присутствие здесь в большей степени нейтральных гликопротеинов. В клетках постоянной коры, расположенных непосредственно под капсулой обнаруживаются липиды, на что указывает интенсивное окрашивание суданом черным, и слабая реакция в остальных клеточных структурах коры.

Фетальная кора в эмбриональном надпочечнике сильнее развита у свиньи, в меньшей степени у овцы и еще слабее у крупного рогатого скота. У всех трех видов животных вначале выделяется периферический слой клеток, более базофильный, с неясными клеточными границами и по компактному расположению ядер, образованный мелкими клетками. Вначале этот зачаток дефинитивной коры состоит из нескольких рядов клеток. Вся оставшаяся масса интерреналового зачатка превращается в фетальную кору, образованную из крупных оксифильных клеток с отчетливыми границами. У крупного рогатого скота зачаток фетальной коры рано разбивается на тяжи, которые в большей части подвергаются быстрой инволюции. У овцы

фетальная кора быстро диссоциируется на отдельные клетки, отдельные клетки и небольшие клеточные скопления фетальной коры переслоены хромофинобластами [5].

В корковом веществе надпочечников трехмесячных плодов маралов отчетливо видны дефинитивная и фетальная кора. Фетальная кора занимает 79-81 % от общей толщины. Клетки ее более крупные по сравнению с дефинитивной корой диаметр их $12,22 \pm 0,654$ мкм, цитоплазма их менее базофильная, ядра округлые. Клеточные ядра содержат хроматин в активном состоянии, основные белки, как и в надпочечниках двухмесячных плодов, локализируются в цитоплазме всех клеток коры. ШИК-положительные вещества находящиеся в дефинитивной коре дают интенсивную окраску цитоплазмы клеток, которая значительно ослабевает после дифференциации с амилазой, что указывает на присутствие гликогена. В фетальной коре первоначальная окраска менее интенсивна по сравнению с постоянной. После обработки амилазой окраска не изменяется, а фенилгидразин ее ослабляет, это указывает на присутствие нейтральных гликопротеинов.

У кролика зачаток первичной коры разделяется на две зоны, характеризующиеся гетерохронным развитием. В наружной зоне дифференцировка запаздывает и фосфатазная активность в начале не выявляется, напротив, во внутренней зоне рано выявляются активность фосфатазы и другие гистохимические признаки функциональной активности этой зоны [8].

Кора надпочечников четырехмесячных плодов марала по-прежнему представлена дефинитивной и фетальной корой. Фетальная кора состоит из слабо базофильных клеток с диаметром клеток $19,87 \pm 0,84$ мкм, диаметр клеточных ядер $9,97 \pm 0,24$ мкм. Ее клетки ограничивают зону дефинитивной коры от медуллы.

Локализация и степень интенсивности реакции на нуклеиновые кислоты, и состояние хроматина в клеточных ядрах органа не отличаются от предыдущего возраста. Реакция на наличие основных белков по-прежнему интенсивная. В клетках фетальной коры углеводы имеют преимущественно гликопротеиновую природу.

У пятимесячных плодов масса надпочечных желез составляет $838,8 \pm 54,77$ мг, что достоверно больше почти в два раза, чем абсолютное значение предыдущего возраста. Продолжает достоверно увеличиваться относительный показатель массы желез. На гистологических срезах у пятимесячных плодов фетальная кора сохраняется, но резко уменьшается в размерах. В надпочечниках шестимесячных плодов между постоянной корой и мозговым веществом еще сохранены остатки фетальной коры, клетки которой встречаются между группами клеток мозгового вещества. У 7-месячных плодов фетальная кора надпочечников исчезает практически

полностью, за исключением отдельных клеток в структуре мозгового вещества. Клетки фетальной коры в надпочечниках восьмимесячных плодов марала этого периода не выявляются.

У грызунов инволюция фетальной коры происходит в ранний постнатальный период, а у свиней – перед рождением [1,9]. В надпочечниках взрослых лошадей были обнаружены как ограниченные, так и отдельные клеточные скопления, которые представляли собой оставшиеся неинволюрованными группы клеток фетальной коры [7]. Такое явление обнаружено и у кроликов [8]

Выводы. Проведенные исследования и анализ литературных данных позволяют сделать вывод, что фетальная кора обнаружена у многих представителей млекопитающих, причем у одних животных она подвергается инволюции в пренатальном периоде, а у других сохраняется во взрослом возрасте.

Фетальная (временная) кора эмбриональных надпочечников у разных видов животных формируется примерно в одно время развития плода и занимает большую часть коры органа. Морфометрические и гистохимические данные позволяют определить характерную активность и наличие клеток фетальной коры до второй половины беременности матери, а затем происходит быстрая инволюция коры у большинства животных. В тоже время клетки временной коры выявляются в надпочечниках после рождения и в первый год жизни. В надпочечниках лошади и кроликов клетки фетальной коры обнаруживаются во взрослом возрасте, т.е. кора не инволюирует. По всей видимости, разница в инволюционных процессах связана с особенностями развития и функционирования организма в целом.

Список литературы

- [1] Антонова В.А. О провизорных структурах в развитии надпочечника крысы [Текст]. / В.А.Антонова. // Сб. раб. Лен. вет. ин-та. – 1976. № 44. 59-67 с.
- [2] Артишевский А.А. Надпочечные железы [Текст]. / А.А. Артишевский. – Минск, Беларусь, 1977.
- [3] Баринов Э.Ф. Механизмы эмбриогенеза надпочечников [Текст]. / Э.Ф. Баринов, О.Н. Сулаева. // Успехи физиологических наук. – 2001. Т. 32. № 2. 99-112 с.
- [4] Донкова Н.В. Цитология, гистология и эмбриология. Лабораторный практикум: учебное пособие [Текст]. / Н.В. Донкова, А.Ю. Савельева. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. 144 с. ISBN 978-5-8114-1704-9. Текст: электронный. // Лань : электронно-библиотечная система. [Электронный

ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/168688>. (дата обращения: 10.11.2021).

[5] Кацнельсон З.С. Проблема фетальной коры надпочечника в сравнительно-гистологическом освещении [Текст]. / З.С. Кацнельсон. // Арх. анат., гист. и эмбриол. – 1972. Т. 12. № 2. 5-17 с.

[6] Криштофорова Б.В. Провизорные органы и жизнеспособность новорожденных животных: монография. / Б.В. Криштофорова, Н.В. Саенко. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. 404 с. ISBN 978-5-8114-2816-8. – Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/169088>. (дата обращения: 10.11.2021).

[7] Силантьева Н.Т. К методике определения возраста маралов в эмбриональный период [Текст]. / Н.Т. Силантьева, С.Н. Чебаков, О.С. Мишина. // Тр. Ин-та АГАУ. – Барнаул, 2003. № 1 (9). 131-133 с.

[8] Соколов В.И. Возрастные морфологические и гистохимические изменения надпочечника кролика [Текст]. / В.И.Соколов. // Арх. анат., гистол. и эм-бриол. – 1974. Т. LXVII. № 11. 57 с.

[9] Чумасов Е.И. Развитие хромаффинной ткани надпочечника [Текст]. / Е.И. Чумасов, М.З. Атагимов, В.И. Соколов. // Морфология. – 2003. Т. 123. № 3. 68-73 с.

[10] Эндокринная регуляция роста и развития организма оленевых: монография. / Н.Д. Овчаренко, Л.А. Бондырева, О.Г. Грибанова и др. – Барнаул: АГАУ, 2010. 174 с. ISBN 978-5-94485-171-0. – Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/137627>. (дата обращения: 10.11.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Antonova V.A. About provisional structures in the development of the rat adrenal gland [Text]. / V.A. Antonova. // Sat. slave. Linen. vet. in-that. – 1976. No. 44. 59-67 p.

[2] Artishevsky A.A. Adrenal glands [Text]. / A.A. Artishevsky. – Minsk, Belarus, 1977.

[3] Barinov E.F. Mechanisms of adrenal embryogenesis [Text]. / E.F. Barinov, O. N. Sulaeв. // Advances in physiological sciences. – 2001. Т. 32. No. 2. 99-112 p.

[4] Donkova N.V. Cytology, histology and embryology. Laboratory workshop: tutorial [Text]. / N.V. Donkova, A. Yu. Saveliyev. – St. Petersburg: Lan, 2021. 144 p. ISBN 978-5-8114-1704-9. Text: electronic. // Lan: electronic library system. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/168688>. (date of access: 10.11.2021).

[5] Katsnelson Z.S. The problem of the fetal adrenal cortex in comparative histological light [Text]. / Z.S.Katsnelson. // Arch. anat., hist. and embryol. – 1972. T. 12. No. 2. 5-17 p.

[6] Krishtoforova B.V. Provisional organs and vitality of newborn animals: monograph. / B.V. Krishtoforova, N.V. Sayenko. – St. Petersburg: Lan, 2021. 404 p. ISBN 978-5-8114-2816-8. – Text: electronic. // Lan: electronic library system. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/169088>. (date of access: 10.11.2021).

[7] Silantyeva N.T. To the method of determining the age of marals in the embryonic period [Text]. / N.T. Silantyeva, S.N. Chebakov, O.S. Mishina. // Tr. Institute AGAU. – Barnaul, 2003. No. 1 (9). 131-133 p.

[8] Sokolov V.I. Age-related morphological and histochemical changes in the rabbit adrenal gland [Text]. / V.I. Sokolov. // Arch. anat., gistol. and Em-Briol. – 1974. T. LXVII. No. 11. 57 p.

[9] Chumasov E.I. Development of adrenal chromaffin tissue [Text]. / E.I. Chumasov, M.Z. Atagimov, V.I. Sokolov. // Morphology. – 2003. T. 123. No. 3. 68-73 p.

[10] Endocrine regulation of growth and development of the organism of deer: monograph. / N. D. Ovcharenko, L.A. Bondyreva, O. G. Griбанова et al. – Barnaul: AGAU, 2010. 174 p. ISBN 978-5-94485-171-0. – Text: electronic. // Lan: electronic library system. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/137627>. (date of access: 10.11.2021).

© Л.А. Бондырева, С.Н. Чебаков, 2021

Поступила в редакцию 2.11.2021
Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Бондырева Л.А., Чебаков С.Н. Фетальная кора надпочечников в эмбриогенезе // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 6-12. URL: <https://ip-journal.ru/>